

Aufgabe 8.1 S.90

$T: \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}^d$ sei Diffeomorphismus
und $x_{n+1} = x_n + T(x_n)$ sei die assoziierte
diskrete DG.

Behauptung: Die Lösung der DG. ist

$$x_n = (I + T)^n x_0$$

Beweis durch Induktion

$$n=1 \quad x_1 = (I + T) x_0$$

Annahme: $x_n = (I + T)^n x_0$

$$x_{n+1} = (I + T) x_n = (I + T)^{n+1} x_0$$

also gilt

$$x_n = (I + T)^n x_0$$

i) Sei T linear σ = Spektrum

$$\forall \lambda_j \in \sigma(I + T) \text{ gilt } |\lambda_j| < 1$$

Zeige, daß für jedes x_0 gilt

$$x_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

Im Anhang zu dieser Aufgabe wird folgendes
gezeigt:

Zu jedem $\varepsilon > 0$] eine Basis $\mathcal{B}$
 so, daß $I+T$ die Gestalt hat.

$$\begin{pmatrix} \boxed{K_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{K_m} \end{pmatrix} \quad \text{mit den Blöcken} \quad \boxed{K_j} = \begin{pmatrix} \alpha_j & \varepsilon & & \\ & \ddots & & \\ & & \varepsilon & \\ & & & \alpha_j \end{pmatrix}$$

zu zeigen:

$$\text{Für jedes } x_0 \text{ gilt} \quad \|x_n\|_{\mathcal{B}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \quad \Rightarrow \quad x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

$$\text{Sei } \alpha := \max_{\alpha_i} |\alpha_i| \quad \Rightarrow \quad \alpha < 1$$

$$\alpha_i \in \sigma(I+T)$$

$\varepsilon > 0$ so gewählt, daß $\alpha + \varepsilon < 1$

zu zeigen:

$$\|x_n\|_{\mathcal{B}} = \|(I+T)^n x_0\|_{\mathcal{B}} \leq (\alpha + \varepsilon)^n \|x_0\|_{\mathcal{B}}$$

Beweis durch Induktion

$$x_0 =: \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_d \end{pmatrix}$$

$n=1$

$$\|x_1\|_{\mathcal{B}} = \|x_0 + Tx_0\|_{\mathcal{B}} = \left\| \begin{pmatrix} \boxed{K_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{K_m} \end{pmatrix} x_0 \right\|_{\mathcal{B}}$$

$$\leq \left\| \begin{pmatrix} \alpha_1 x_1 \\ \vdots \\ \alpha_m x_d \end{pmatrix} \right\|_B + \varepsilon \cdot \|x_0\|_B$$

$$\leq \alpha \cdot \left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_d \end{pmatrix} \right\|_B + \varepsilon \|x_0\|_B$$

$$= (\alpha + \varepsilon) \|x_0\|_B \quad (\text{Abschätzung I})$$

Induktionsschritt: $n \rightarrow n+1$

Annahme: es gilt

$$\|(I+T)^n x_0\|_B \leq (\alpha + \varepsilon)^n \cdot \|x_0\|_B$$

$$\|x_{n+1}\|_B = \|(\mathbb{I}+T)^{n+1}x_0\|_B$$

$$= \|(\mathbb{I}+T)\gamma\|_B$$

$$\text{mit } x_n = (\mathbb{I}+T)^n x_0 =: \gamma =: \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_d \end{pmatrix}$$

$$\|x_{n+1}\|_B = \left\| \begin{pmatrix} \boxed{K_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{K_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_d \end{pmatrix} \right\|_B$$

$$\leq \left\| \begin{pmatrix} \alpha_1 \gamma_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \gamma_d \end{pmatrix} \right\|_B + \varepsilon \cdot \|\gamma\|_B$$

$$\leq \alpha \|(\mathbb{I}+T)^n x_0\|_B + \varepsilon \|(\mathbb{I}+T)^n x_0\|_B$$

$$\leq \alpha(\alpha+\varepsilon)^n \|x_0\|_B + \varepsilon(\alpha+\varepsilon)^n \|x_0\|_B$$

$$= (\alpha+\varepsilon)^{n+1} \|x_0\|_B$$

also gilt

$$\|x_n\|_B \leq (\alpha + \varepsilon)^n \|x_0\|_B$$

Da $\alpha + \varepsilon < 1$ folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_B = 0$

$$\Rightarrow x_n \rightarrow 0 \text{ f\u00fcr } n \rightarrow \infty$$

f\u00fcr alle x_0

ii) Sei nun $\bar{x}$ ein Fixpunkt d.h. $T(\bar{x}) = \bar{x}$
 und jeder Eigenwert von $I + DT(\bar{x})$
 sei vom Betrag kleiner als 1.

zu zeigen:

$\exists$ eine Umgebung U von $\bar{x}$ so, daß für
 jedes $x_0 \in U$ gilt:

$$x_n \rightarrow \bar{x} \quad \text{d.h.} \quad \|x_n - \bar{x}\|_B \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

Sei $\alpha := \max_{\lambda_i \in \sigma(I + DT(\bar{x}))} |\lambda_i|$

$\alpha < 1$ folgt direkt.

Aus dem Anhang zu dieser Aufgabe folgt:

Zu jedem $\varepsilon > 0$ $\exists$ eine Basis B so, daß
 $I + DT$ die Gestalt hat:

$$\begin{pmatrix} \boxed{K_1} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \boxed{K_m} & \end{pmatrix} \quad \text{mit den Blöcken} \quad \boxed{K_j} = \begin{pmatrix} \varepsilon & & & \\ & \ddots & & \\ & & \varepsilon & \\ & & & \varepsilon \end{pmatrix}$$

T ist stetig differenzierbar in $\bar{x}$ d.h.
 zu jedem $\varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ so, daß
 für alle x mit $\|x - \bar{x}\|_B < \delta$

$$\Rightarrow \|Tx - T\bar{x} - DT(\bar{x})(x - \bar{x})\|_B < \varepsilon \|x - \bar{x}\|_B$$

Sei ε so gewählt, daß $\alpha + 2\varepsilon < 1$

Sei $U(\bar{x}) = \{x : \|x - \bar{x}\|_B < \delta\}$

Behauptung: es gilt

$$\|x_n - \bar{x}\|_B \leq (\alpha + 2\varepsilon)^n \|x_0 - \bar{x}\|_B$$

Beweis durch vollständige Induktion

für $n=1$

$$\|x_1 - \bar{x}\|_B = \|x_0 + T(x_0) - \bar{x} - \underbrace{T(\bar{x})}_{=0}\|_B$$

$$\leq \|x_0 - \bar{x} + DT(\bar{x})(x_0 - \bar{x})\|_B$$

$$+ \underbrace{\|T(x_0) - T(\bar{x}) - DT(\bar{x})(x_0 - \bar{x})\|_B}_{< \varepsilon \|x_0 - \bar{x}\|_B \text{ da } x_0 \in U(\bar{x})}$$

$$\leq \|(\mathbb{I} + DT(\bar{x}))(x_0 - \bar{x})\|_B + \varepsilon \|x_0 - \bar{x}\|_B$$

$$= \left\| \begin{pmatrix} \boxed{K_1} \\ \vdots \\ \boxed{K_m} \end{pmatrix} (x_0 - \bar{x}) \right\|_B + \varepsilon \|x_0 - \bar{x}\|_B$$

$$\leq \alpha \|x_0 - \bar{x}\|_B + \varepsilon \|x_0 - \bar{x}\|_B + \varepsilon \|x_0 - \bar{x}\|_B$$

analog wie
bei Abschätzung I
in i)

$$= (\alpha + 2\varepsilon) \|x_0 - \bar{x}\|_B \quad (\alpha + 2\varepsilon) < 1$$

$$\Rightarrow \|x_1 - \bar{x}\|_B < \|x_0 - \bar{x}\|_B < \delta$$

$$\Rightarrow x_1 \in U(\bar{x})$$

Induktionsannahme:

Es gilt $\forall x_0 \in U(\bar{x})$

$$\|x_n - \bar{x}\|_B \leq (1 + 2\xi)^n \|x_0 - \bar{x}\|_B \quad \text{und}$$

$$\|x_n - \bar{x}\|_B < \delta \quad \text{d.h. } x_n \in U(\bar{x})$$

Induktionsschritt $n \longrightarrow n+1$

$$\|x_{n+1} - \bar{x}\|_B$$

$$= \|x_n - \bar{x} + \underbrace{T(x_n) - T(\bar{x})}_{=0}\|_B$$

$$\leq \|x_n - \bar{x} + DT(\bar{x})(x_n - \bar{x})\|_B$$

$$+ \|T(x_n) - T(\bar{x}) - DT(\bar{x})(x_n - \bar{x})\|_B$$

$$= \|(\mathbb{I} + DT(\bar{x}))(x_n - \bar{x})\|_B$$

$$+ \left\| T(x_n) - T(\bar{x}) - DT(\bar{x})(x_n - \bar{x}) \right\|_B$$

$\leq \varepsilon \|x_n - \bar{x}\|_B$
da $x_n \in U(\bar{x})$
nach Annahme

T ist stetig differenzierbar

$$\leq \left\| \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_m \end{pmatrix} (x_n - \bar{x}) \right\|_B + \varepsilon \|x_n - \bar{x}\|_B$$

$$\leq \alpha \|x_n - \bar{x}\|_B + \varepsilon \|x_n - \bar{x}\|_B + \varepsilon \|x_n - \bar{x}\|_B$$

analog wie
bei Abschätzung I
in i)

$$= (\alpha + 2\varepsilon) \|x_n - \bar{x}\|_B$$

$$\leq (\alpha + 2\varepsilon)^{n+1} \|x_0 - \bar{x}\|_B$$

Annahme

$$(\alpha + 2\varepsilon) < 1 \Rightarrow \|x_{n+1} - \bar{x}\|_B \leq \|x_0 - \bar{x}\|_B < \delta$$

$$\Rightarrow x_{n+1} \in U(\bar{x})$$

also bewiesen ist:

$$\|x_n - \bar{x}\|_B \leq (\alpha + 2\varepsilon)^n \cdot \|x_0 - \bar{x}\|_B \text{ und}$$

$$\|x_n - \bar{x}\|_B < \delta \quad \text{d.h.} \quad x_n \in U(\bar{x})$$

$$\alpha + 2\varepsilon < 1$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - \bar{x}\|_{\mathcal{B}} = 0$$

$\Rightarrow$ Es existiert eine Umgebung $U(\bar{x})$
von $\bar{x}$ so, daß für alle
 $x_0 \in U(\bar{x})$ gilt $x_n \rightarrow \bar{x} \quad (n \rightarrow \infty)$.

Beweis der besonderen Darstellung

Sei N nilpotent vom Grad n und $\xi > 0$

Die Jordannormalform von N lautet

$$N_{\mathcal{J}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

bezüglich einer

$$\text{Basis } \tilde{B} = \{\tilde{b}_1, \dots, \tilde{b}_n\}$$

zu zeigen ist zunächst:

Es existiert eine Basis $B = \{b_1, \dots, b_n\}$

bezüglich der $N_{\mathcal{J}}$ folgende Gestalt hat.

kein Exponent

$$N^B = \begin{pmatrix} 0 & \xi & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & & \xi \\ & & & 0 \end{pmatrix} \quad \xi > 0$$

Es reicht zu zeigen, daß eine invertierbare

Matrix S existiert, so daß

$$S N_{\mathcal{J}} = N^B \cdot S \quad \Leftrightarrow \quad N^B = S N_{\mathcal{J}} S^{-1}$$

Die Matrix S erfüllt die Bedingung

$$S = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \varepsilon^{-1} & & \\ & & \varepsilon^{-2} & \\ & & & \ddots \\ & & & & \varepsilon^{-(n-1)} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \varepsilon^{-1} & & \\ & & \varepsilon^{-2} & \\ & & & \ddots \\ & & & & \varepsilon^{-(n-1)} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & 0 & \ddots \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & 0 & \varepsilon^{-1} & & \\ & & \varepsilon^{-2} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \varepsilon^{-(n-2)} \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \varepsilon & & \\ & 0 & 1 & \\ & & 0 & \ddots \\ & & & 0 & \varepsilon \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \varepsilon^{-1} & & \\ & & \varepsilon^{-2} & \\ & & & \ddots \\ & & & & \varepsilon^{-(n-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & 0 & \varepsilon^{-1} & & \\ & & \varepsilon^{-2} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \varepsilon^{-(n-2)} \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

Für die Basis B gilt $b_i = S^{-1} \tilde{b}_i$, also

$$B = \{ \tilde{b}_1, \varepsilon \tilde{b}_2, \dots, \varepsilon^{n-1} \tilde{b}_n \}$$

Spalte $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \lambda & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$ auf in eine

Diagonalmatrix $D = \begin{pmatrix} \lambda & & & 0 \\ & \lambda & & \\ & & \lambda & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$ und

eine nilpotente Matrix

$$N_\lambda = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \quad A = D + N_\lambda$$

Führen wir jetzt die vorherbestimmte Basistransformation durch, so erhalten wir.

$$S(D + N_\lambda)S^{-1} = SDS^{-1} + SN_\lambda S^{-1}$$

$$= D + N^B = \begin{pmatrix} \lambda & \varepsilon & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & & \varepsilon \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}$$

Also existiert eine Basis so, daß A die

Gestalt $\begin{pmatrix} \lambda & \varepsilon & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & & \varepsilon \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}$ hat.

Sei $V \in C^\infty(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ und betrachte das AWP

$$x' = V(x)$$

$$x(0) = x_0$$

Das Verfahren von Heun ist folgendermaßen definiert:

$$x_{n+1} = x_n + \tau \mathcal{Y}(\tau, x_n)$$

mit der Verfahrensfunktion

$$\mathcal{Y}(\tau, x) := \frac{1}{2} (V(x) + V(x + \tau V(x)))$$

Zeige, daß der lokale Fehler von der Ordnung $\mathcal{O}(\tau^2)$ ist.

Wie groß ist der globale Fehler?

lokaler Fehler: $\gamma(t=0, \tau)$

$$|x(\tau) - x_1| = \tau \gamma(t=0, \tau)$$

↓
vgl. Def. 8.2
S.88 Skript

Taylor-Entwicklung von $x(\tau)$ um 0

$$x(\tau) = x(0) + \tau x'(0) + \frac{\tau^2}{2} x''(0) + \mathcal{O}(\tau^3)$$

$$= x_0 + \tau V(x_0) + \frac{\tau^2}{2} DV(x_0) \cdot [V(x_0) = x'(0)] + \mathcal{O}(\tau^3)$$

Kettenregel

Wegen dem Verfahren von Heun gilt:

$$\begin{aligned}x_1 &= x_0 + \frac{\tau}{2} (v(x_0) + v(x_0 + \tau v(x_0))) \\ &= x_0 + \frac{\tau}{2} v(x_0) + \frac{\tau}{2} \underbrace{v(x_0 + \tau v(x_0))}_{=: f(\tau)}\end{aligned}$$

Taylor-Entwicklung von $f(\tau)$ in 0

$$f(\tau) = f(0) + \tau f'(0) + \mathcal{O}(\tau^2)$$

$$= v(x_0) + \tau Dv(x_0 + 0 \cdot v(x_0)) \cdot v(x_0) + \mathcal{O}(\tau^2)$$

Kettenregel

nach τ

$$= v(x_0) + \tau Dv(x_0) \cdot v(x_0) + \mathcal{O}(\tau^2)$$

$\Rightarrow$

$$x_1 = x_0 + \frac{\tau}{2} v(x_0) + \frac{\tau}{2} v(x_0) + \frac{\tau^2}{2} Dv(x_0) v(x_0)$$

$$+ \frac{\tau}{2} \mathcal{O}(\tau^2) = x_0 + \tau v(x_0)$$

$$+ \frac{\tau^2}{2} Dv(x_0) v(x_0) + \mathcal{O}(\tau^3)$$

$$x_1 - x(\tau) = x_0 + \tau v(x_0) + \frac{\tau^2}{2} Dv(x_0) v(x_0) + \mathcal{O}(\tau^3)$$

$$- (x_0 + \tau v(x_0) + \frac{\tau^2}{2} Dv(x_0) v(x_0) + \mathcal{O}(\tau^3))$$

$$= \mathcal{O}(\tau^3)$$

$\Rightarrow$

$$\tau \cdot \gamma(t=0, \tau) = |x(\tau) - x_1| = \mathcal{O}(\tau^3)$$

$$\Rightarrow \gamma(t=0, \tau) = \mathcal{O}(\tau^2)$$

Der lokale Fehler ist von der
Ordnung $\mathcal{O}(\tau^2)$

globaler Fehler:

Es folgt mit Korollar S.89 im Skript

globaler Fehler = $\mathcal{O}(\tau^2)$.

Literaturverzeichnis:

- [1] = Otto Forster "Analysis 2" 5.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [2] = A.Budó "Theoretische Mechanik" 10.Auflage 1980
Deutscher Verlag der Wissenschaften
- [3] = V.I.Arnold "Gewöhnliche Differential-
gleichungen" 2.Auflage 1991
Deutscher Verlag der Wissenschaften
- [4] = Morris Hirsch, Stephen Smale "Differential
equations, dynamical systems and
linear algebra"
Academic Press, Inc. 1974
- [5] = Otto Forster "Analysis 1" 4.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [6] = Otto Forster "Analysis 3" 2.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [7] = Martin Barner, Friedrich Flohr
"Analysis 2" 1983
Berlin de Gruyter-Verlag
- [8] = Gerd Fischer "Lineare Algebra"
8.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [9] = J.Stoer, R.Bulirsch "Einführung in
die Numerische Mathematik 2" 2.Auflage
1978 Springer-Verlag Berlin
- [10] = Martin Barner, Friedrich Flohr "Analysis 1"
2.Auflage 1983 de Gruyter-Verlag Berlin
- [11] = Henri Cartan "Elementare Theorien der
Analytischen Funktionen einer oder
mehrerer Komplexen Veränderlichen"
1966 BI-Verlag Mannheim
- [12] = Herbert Amann "Gewöhnliche Differential-
gleichungen"
Berlin de Gruyter 1983
- [13] = Kôsaku Yosida "Lectures on Differential
and Integral Equations" 1960
Interscience Publishers New York

Skript = "Gewöhnliche Differentialgleichungen"
Chantelau/Seiler 1993